

USO DO MÉTODO ESTATÍSTICO DE MONTE CARLO PARA PREVISÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO EM VITÓRIA-ES

DOI: 10.5281/zenodo.14750847

Danilo Dambroz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – Universidade Federal do Espírito Santo.
Especialista em Engenharia Ambiental – Faculdade Focus.
Especialista em Ecologia e Biodiversidade – Faculdade Focus.
Especialista em Gestão Ambiental e Manejo Florestal – Faculdade Iguazu.
daniloccomp@gmail.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Introdução: A cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, está localizada na costa leste do Brasil e se destaca por sua rica diversidade cultural e turística. A cidade apresenta um clima tropical, com uma estação chuvosa intensa, caracterizada por chuvas fortes e frequentes, e uma estação seca que pode apresentar períodos de escassez de água. Esses eventos climáticos extremos, como chuvas acima de 100 mm em um único dia, podem representar um profundo impacto ambiental, especialmente em áreas urbanas, exigindo estudos e modelos preditivos eficientes para lidar com suas consequências. A análise de eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas, pode ser desafiadora devido à complexidade das variáveis envolvidas e à necessidade de modelos estatísticos robustos. Nesse contexto, o método de Monte Carlo se destaca como uma poderosa ferramenta de simulação. Baseado em amostras aleatórias e repetidas de variáveis, esse método permite estimar a probabilidade de eventos extremos e gerar previsões que podem auxiliar no planejamento urbano e na gestão de recursos hídricos.

Objetivo: Prever a probabilidade de eventos climáticos extremos de precipitação na cidade de Vitória. **Metodologia:** Obtiveram-se os dados de precipitação do Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, desde 01 de novembro de 2006 até 31 de dezembro de 2024. Posteriormente, desenvolveu-se um algoritmo em linguagem *Python* para fazer o ajuste da probabilidade através da distribuição Gamma. Por fim, aplicou-se o método de Monte Carlo para fazer a simulação. **Resultados:** A distribuição Gamma foi ajustada aos dados de precipitação para modelar o comportamento das chuvas na cidade. Essa distribuição é frequentemente usada para modelar variáveis contínuas e positivas, como a quantidade de precipitação diária, especialmente quando os dados mostram uma assimetria (ou seja, quando há uma maior frequência de valores baixos e poucos valores muito altos). Após executar o algoritmo, obtiveram-se os seguintes parâmetros de distribuição Gamma: (0.4875, 20.3132). O primeiro valor indica o formato da distribuição. Quando esse valor é menor que 1, como nesse caso, significa que há uma maior frequência de eventos com precipitação baixa, indicando que eventos extremos (chuvas muito fortes) são menos frequentes, mas podem ocorrer. Já o segundo valor indica que a distribuição tem uma maior dispersão, ou seja, os valores de precipitação podem variar mais entre os dias. Finalmente, o método Monte Carlo retornou uma probabilidade de 0.0018 (0.18%) de chance de eventos climáticos extremos de precipitação em Vitória,

indicando que, a cada 1000 dias, apenas 1,8 (ou seja, menos de 2 dias) terão precipitações extremas (superiores a 100 mm). **Conclusão:** Esse trabalho mostrou que os eventos climáticos extremos de precipitação, embora raros, representam uma preocupação significativa para a gestão da cidade e requerem políticas públicas de infraestrutura e planejamento urbano como formas de mitigação de possíveis desastres naturais.

Palavras-chave: Chuvas intensas; Climatologia; Estatística.